

Ясинецька О. А.

Кандидат історичних наук, завідувач сектора міжнародного співробітництва,
Національний заповідник “Софія Київська”

ПАМ'ЯТКИ ХРАМОВОГО БУДІВНИЦТВА ФРАНЦІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XI ст. – ФУНДАЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ АННИ ЯРОСЛАВНИ ТА ЇЇ РОДИНИ

Вивчення життя та діяльності історичних осіб, спільних і однаково вагомих для української та інших європейських держав, а також пам'яток культурної спадщини в Європі, пов'язаних з їхнім життям та діяльністю, проливає світло на нашу тісну спорідненість з усім європейським світом. Такою історичною постаттю є дочка великого князя київського Ярослава Мудрого Анна – князівна київська і королева Франції (*1028/1032 – † після 1075 до 1079), дружина Генріха I Капета (†1060).

Нині, незважаючи на великий обсяг історіографічної літератури, присвяченої Анні Ярославні (понад 200 книг і статей), багато питань стосовно її родоводу, нащадків, особливостей життя та діяльності, й досі залишаються відкритими. Особливо мало вивчалися пам'ятки культурної спадщини, зокрема, у Франції, пов'язані з життям Анни. Вчені побіжно згадують їх у своїх статтях та книгах в контексті дослідження постаті Анни або її родини¹.

Ця тема стає ще більш актуальною й з огляду на ризики, пов'язані з охороною та збереженням європейських пам'яток XI–XII ст., які демонструють події недавнього минулого – пожежу на одному із найвидатніших об'єктів культурної спадщини Франції та всього світу – соборі Паризької Богоматері, закладеному правнуком Анни Ярославни – Людовиком VII у 1163 р.² Відомо, зокрема, що король передав єпископу паризькому на спорудження знаменитого храму 200 фунтів срібла.

Велика кількість пам'яток культурної спадщини Франції безпосередньо пов'язана з біографією Анни Ярославни та її родини як місце коронації, вінчання та поховання. Цей зв'язок засвідчують європейські, переважно французькі хроніки. Так, Житіє св. Літберта, єпископа Камбре, вказує на собор Пресвятої Діви в м. Реймс як місце вінчання та коронації Анни³. Собор абатства Сен-Дені є місцем поховання Генріха I (чоловіка Анни Ярославни) та багатьох їхніх нащадків, починаючи з онука – Людовика VI, що засвідчують, зокрема, твори абата Сугера⁴.

Європейські аннали, хроніки та хартії повідомляють про фундацію сакральних об'єктів – храмів і монастирів (абатств), або їх благодійну підтримку королівською родиною, її окремими членами. Ці пам'ятки становлять особливо важливу групу об'єктів культурної спадщини. Зокрема чернечими обителями, до заснування або перезаснування яких причетна Анна Ярославна та її родина, є абатства Сен-Нікасій-де-Реймс, Сен-Мартен-де-Шан і Сен-Вінсент-де-Сенліс.

Абатство Святого Нікасія у Реймсі (Сен-Нікасій-де-Реймс)

Із іменем св. Нікасія (†451) – одинадцятого єпископа Реймса більшість дослідників пов'язує заснування першого міського храму в м. Реймс на честь Пресвятої Богородиці, на руїнах якого стоїть нині знаменитий собор. Св. Нікасій, належить до т.зв. *кефалофорних* святих-мучеників, які загинули через усікновення голови. Житійна легенда, переповіdana, зокрема франкським церковним діячем і хроністом X ст. Флодоардом Реймським у його праці “Історія Реймської церкви в трьох книгах” (“*Historiae Remensis Ecclesiae Libri III*”), свідчить, що під час навали варварів (гунів), святий вийшов за міські ворота, намагаючись затримати ворогів, аби жителі Реймса мали час укритися. Нікасій загинув від меча ворожого воїна на порозі храму. Легенда оповідує, що він у цей час читав псалом 118 і після усікновення, взяв свою голову в руки і

¹ Луняк Є. Анна Руська – королева Франції в світлі історичних джерел. Київ ; Ніжин, 2010. С. 157; *його ж.* Анна Руська – королева Франції. Київ, 2012. 208 с.; Крутенко Н. Анна Ярославна. Київ, 2011. 140 с.; Мусин А. Анна Киевская: Между историографией и историей // Княжа доба: історія і культура. 2014. Вип. 8. С. 145-172; Делорм Ф. Анна Київська. Дружина Генріха I. Київ : “Laurus”, 2016. 208 с.; Bogomoletz W. Anna of Kiev: An Enigmatic Capetian Queen of the Eleventh Century: A Reassessment of Biographical Sources // French History. 2005. Vol. 19, №. 3. P. 299-323; Zajac T. Gloriosa Regina or “Alien Queen”? P. 28-70.

² Villefosse R. H., de. Solennités, fêtes et réjouissances parisiennes. Association pour la publication d'une histoire de Paris. 1980. P. 25; Henriot J. A l'aube de l'architecture gothique. University of Franche-Comté Press. 2005, P. 294.

³ Vita Lietberti episcopi Cameracensis auctore Rudulfo monacho S. Sepuchri Cameracensis, Hofmeister A. ed., MGH Scriptores 30-2 (Leipzig 1926, 1934). P. 838-868.

⁴ Suger, Abbot of Saint Denis, 1081–1151. The Deeds of Louis the Fat. Translated with introduction and notes by Richard Cusimano and John Moorhead. Washington, DC : Catholic University of America Press, 1992. 223 p.

вирушив до місця погребіння¹. Того дня варвари вбили й інших прибічників єпископа, в т.ч. рідну сестру Нікасія – Євтропію. Мученики зображені, зокрема на тимпані Реймського собору.

Культ св. Нікасія був поширеним у Франції, особливо у Реймсі, ще з V ст. Вважають, що з того часу у Реймсі існував і однойменний храм на честь святого, де й був похований Нікасій. Нині він є святим покровителем цього міста, пам'ять якого звершується 14 грудня.

Значно пізніший малюнок авторства Жана Мобільйона дає уявлення про місцезнаходження храму на честь св. Нікасія відносно давнього храму на честь Пресвятої Богородиці, на місці якого нині височить знаменитий Реймський собор (іл. 1). Заснування в XI ст. бенедиктинського абатства на честь св. Нікасія у Реймсі пов'язують з іменем короля Франції Генріха I та його дружини – київської князівни Анни Ярославни за часів архієпископа Реймського Жерве де Беллема (†1067), який брав участь й у інших важливих подіях правлячого подружжя, зокрема коронації їх семилітнього сина-первістка – Філіпа I у 1059 р.²

Іл. 1 Реймський собор (об'єкт № 10) та абатство Св. Нікасія (об'єкт № 16) на малюнку Жана-Мабільйона († 1707)

Іл. 2 Фасад храму Св. Нікасія. Гравюра Н. де Сона (1625)

Грамота королівського двору, видана бл. 1055–1060 рр. свідчить про заснування абатства королівським подружжям і надання йому значних пожертв³. Храм було освячено 26 вересня 1060 р. (невдовзі після смерті Генріха I), очевидно, в присутності королеви Анни – головного регента її юного сина, короля Філіпа I⁴. Невдовзі абатство перетворилося на відомий об'єкт паломництва, що приймало численних вірян, які приходили вклонитися мощам св. Нікасія.

Вже у XII ст. храм знову був зруйнований, можливо, постраждав від пожежі. З цього часу історія абатства та архітектурні особливості його головного храму простежуємо більш виразно. Будівництво нової церковної споруди здійснював Гуго Ліберж'є (†1263). І хоча реймська церква Св. Нікасія є його єдиним відомим творінням, ця робота дозволяє вважати його видатним архітектором своєї епохи⁵. Нава, портали та фасад церкви були закінчені до смерті автора-архітектора у 1263 р. Остаточо зведення будівлі завершили лише в 1311 р. Ліберж'є створив унікальну архітектуру, яка модифікувала панівний для того часу готичний стиль⁶. Елементи декору храму Св. Нікасія вплинули на інші готичні церкви, включаючи собор Реймса та собор Нотр-Дам де Парі⁷. Через певну схожість архітектурних форм, тривалий час Ліберж'є вважали і будівничим Реймського собору, однак згодом це припущення спростували⁸. Зображення чудо-

¹ Flodoardus, *Historiae Remensis Ecclesiae*, éd. Migne, *Patrologia Latina*, t. CXXXV, col. 36-42.

² Ordericus Vitalis, *The Ecclesiastical History of England and Normandy*, Trans. Thomas Forester, Vol. II (Henry G. Bohn, London, 1854). P. 194-195.

³ Paris, Bibliothèque nationale de France, Lat. 12688, fol. 45r; Zajac T. *Gloriosa Regina or "Alien Queen"? Some Reconsiderations on Anna Yaroslavna's Queenship (r. 1050–1075)* // *Royal Studies Journal*. 2016. Vol. 3, № 1. P. 28-70.

⁴ Bideault M., Lautier C. *Saint-Nicaise de Reims. Chronologie et nouvelles remarques sur l'architecture*. In: *Bulletin Monumental*, tome 135, n°4, année 1977. P. 296.

⁵ William W. Kibler, Grover A. Zinn. *Hugues Libergier* // *Medieval France: An Encyclopedia*. Psychology Press, 1995. P. 886.

⁶ Branner R. (1962). "Paris and the Origins of Rayonnant Gothic Architecture down to 1240". *The Art Bulletin*. 44: 39-51.

⁷ Kibler, William W.; Zinn, Grover A. (1995). *Medieval France: An Encyclopedia*. Psychology Press. P. 886.

⁸ Louis Demaison. *Les architectes de la cathédrale de Reims* (фр.) // *Bulletin archéologique*. 1897. P. 3-40; Nancy Wu. *Hugues Libergier and his Instruments* (англ.) // *Nexus Network Journal*. 2000. P. 93-102.

вого готичного храму Св. Нікасія збереглися, зокрема, на пізніших гравюрах Ніколаса де Сона (іл. 2)¹. Згодом видатного архітектора було поховано у збудованому ним храмі Св. Нікасія. На його надгробку автор-архітектор зображений з атрибутами його професії та з мініатюрною моделлю храму в руках.

Упродовж століть абатство Св. Нікасія у Реймсі розвивали і розбудовували. На гравюрах XVII ст. зображено його головний храм, численні супутні будівлі й обширні території (іл. 3)². В 1798 р., у часи Французької революції, споруду було остаточно зруйновано. Надгробок архітектора Лібержє перенесли до Реймського собору, де він є й нині. Кілька інших рухомих фрагментів давнього храму також зберігають в Реймському соборі, або його музеї.

Терени абатства Св. Нікасія, яке від XIX ст. вшановують як пам'ятне місце давнього храму, можна вважати і пам'ятним місцем русько-французької династичної історії, оскільки воно пов'язане з фундаційною діяльністю Анни Ярославни та її родини.

Нині у деяких підвальних приміщеннях на колишній території абатства розташовані виноробні склади знаменитого французького шампанського *Taittinger*.

Іл. 3 Абатство Св. Нікасія.
Гравюра XVII ст.

Абатство Святого Мартіна “в Полях” (Сен-Мартен-де-Шан)

Поява храму і монастиря Сен-Мартен-де-Шан пов'язана з постаттю Мартіна Турського, святого, який жив у IV ст. і вважається родоначальником французького чернецтва, покровителем бідних. За легендою, ще як легіонер римської армії, Мартін поділився власним плащем з жебраком. На місці, де буцімто сталася ця подія, була збудована церква на честь Св. Мартіна ще в часи династії Меровінгів, цей храм згадано, зокрема, у хроніках початку VIII ст. У IX ст. будівлю було зруйновано норманами. Тому у деяких пізніших документах стосовно храму на честь Св. Мартіна, оповідується про його нове заснування або перезаснування.

Так, уже хроніки кінця XI – початку XII ст. свідчать про фундацію абатства Генріхом I, зокрема, про це сповіщає хроніст Гугон де Фльорі (†1122)³. Заснування монастиря засвідчує також і Хроніка Альберіка де Труа Фонтена (XIII ст.)⁴ тощо. Автори зазначають, що син Генріха й Анни – Роберт помер малолітнім і в пам'ять про сина король Генріх заклав перед міськими стінами храм і абатство на честь Св. Мартіна – Сен-Мартен-де-Шан⁵. Вірогідно також, що абатство було засновано ще за життя Роберта, а після його смерті отримало значні пожертви від королівської родини.

Ми припускаємо, що королева Анна також не стояла осторонь такої благодійної ініціативи. І хоча хроністи обійшли цей факт увагою, підтвердженням нашому припущенню є Хартія 1060 р. про перезаснування абатства, підписана серед інших Анною Ярославною⁶. В XI ст. ці терени розташовувалися за офіційною межею міста, за міськими воротами. Звідси назва “*des champs*”, що означає “в полях” (іл. 4).

Заснування монастиря Генріхом I засвідчує і власна хроніка самого абатства Сен-Мартен-де-Шан, створена в Парижі між у 1072–1079 рр., невдовзі після того, як описані події відбулися.

Іл. 4 Абатство Сен-Мартен-де-Шан.
Гравюра XIX ст.

¹ Bideault M., Lautier C. Saint-Nicaise de Reims. Chronologie et nouvelles remarques sur l'architecture. P. 307.

² Cosse-Durlin J. Cartulaire de Saint-Nicaise de Reims (XIIIe siecle). Paris, 1991. P. 14.

³ Hugonis Floriacensis liber qui modernorum regum Francorum continet actus / ed. G. Waitz // MGH, SS. Bd. 9. Hannover. 1851. P. 389.

⁴ Albrici monachi Triumphontium Chronicon / ed. P. Scheffer-Boichorst // MGH, SS. Bd. XXIII. Hannover. 1846. P. 631-950.

⁵ Ibidem.

⁶ Zajac T. Gloriosa Regina or “Alien Queen”? P. 59.

Лл. 5 Хроніка Сен-Мартен-де-Шан. Транскрипція 1245–1275 рр. Зображено завершення будівництва і освячення собору й абатства Філіпом I

Цінність й унікальність пам'ятки полягає в тому, що вона є ілюмінованою. Сторінки автентичної хроніки збереглися у первинному вигляді, а також існують у пізніших копіях.

Оскільки невдовзі після закладення абатства король Генріх I помер, то продовженням будівництва опікувалася його родина, припускаємо, що одну з найвагоміших ролей у цьому відіграла Анна Ярославна, адже син Філіп мав всього лише бл. 8 років. За його присутності будівництво було завершено і освячено 29 травня 1067 р. Підтвердження цього знаходимо у тій же ілюстрованій Хроніці абатства Сен-Мартен-де-Шан – XI ст.¹

Одна зі сторінок Хроніки зображає Філіпа I на престолі Франції, в оточенні свого двору він вручає Хартію ченцям. Над умовними портретами вказано імена кліриків і придворних. Умовно зображено також храми Сен-Мартен-де-Шан та Сен-Самсон.

Відома також яскраво ілюстрована транскрипція цієї хроніки XIII ст. (лл. 5). Члени королівської родини Анни Ярославни, спільно з регентом королівства – герцогом Балдуїном V, тривалий час

залишалися благодійниками абатства, про що свідчать інші середньовічні документи, зокрема Хартія, датована 1065 р.²

Сьогодні споруда колишнього абатства Сен-Мартен-де-Шан разом з добудовами пізніших століть є однією з найвидатніших споруд середньовічної архітектури Парижа. Частина будівель абатства збереглася, і їх нині використовує Музей мистецтв і ремесел (найстаріший технічний музей Європи)³ (лл. 6).

Лл. 6 Музей мистецтв і ремесел (колишнє абатство Сен-Мартен-де-Шан). Сучасне фото

Абатство Святого Вінцента в Санлісі (Сен-Венсан-де-Санлі)

З іменем королеви Анни пов'язана також її унікальна особиста фундація бл. 1065 р. абатства Св. Вінцента (Сен-Венсан) ордену августинів у м. Санліс (Санлі) за 45 км від Парижа⁴. Перекази свідчать, що Анна Ярославна в перші роки свого заміжжя дала обітницю збудувати храм на честь св. Вінцента, якщо Господь благословить її шлюб народженням спадкоємця.

Графство Санліс (сучасний департамент Уаза, регіон Іль-де-Франс) із давніх часів було королівською власністю – спочатку Каролінгів, згодом – Капетингів. Деякі маєтки на теренах графства Санліс Анна Ярославна отримала у власність як спадок від свого заміжжя з королем Генріхом I. Використовуючи також власні кошти, королева вирішила на мальовничому схилі, засадженому виноградниками, в околицях Санліса заснувати абатство на честь св. Вінцента, іспанського святого, покровителя виноградарів, культ якого був дуже поширеним у Франції.

Вважають, що ще в IX–X ст. на цьому місці було збудовано храм на честь Іоанна Хрестителя, пізніше зруйнований норманами. Дослідники стверджували, що королева Анна власноруч "...поклала перший камінь на руїни каплиці, що існувала перед X століттям"⁵.

Про заснування абатства Анною Ярославною свідчать кілька королівських документів. По-перше, її фундаційна хартія, чітке датування якої невідоме. Вірогідно, хартію видала королева Анна у 1060–1065 рр. (дослідниця Т. Заяц вважає – у 1065–1069 рр.)⁶ Оригінал не

¹ Graham R. The Cluniac Priory of Saint-Martin des Champs, Paris, and its Dependent Priors in England and Wales // Journal of the British Archaeological Association, Volume 11, 1948. Issue 1. P. 35.

² Zając T. Gloriosa Regina or "Alien Queen"? P. 62.

³ Музей мистецтв і ремесел. URL: <https://www.arts-et-metiers.net/musee/histoire-du-musee>

⁴ Lawrence C., ed. Women and Art in Early Modern Europe: Patrons, Collectors, and Connoisseurs. Pennsylvania State University Press, 1997.

⁵ Аллю Р. Анна Ярославна – королева Франції. Торонто, 2002. С. 75.

⁶ Zając T. Gloriosa Regina or "Alien Queen"? P. 62.

зберігся. У 1069 р. король Франції Філіп I видав власну хартію, в якій підтвердив заснування абатства Св. Вінцента своєю матір'ю і гарантував чернечій громаді подальший королівський патронат, забезпечуючи виняткові права і вольності. У 1072–1079 рр. він видав хартію з приводу фінансових відносин королівського двору і ченців абатства Сен-Венсан. Оригінал цього документа також не зберігся, але існує його список XVIII ст. Дуже цінно, що до хартії Філіпа було включено текст фундаційної хартії Анни Ярославни¹.

Лл. 7-8. Абатство Св. Вінцента у м. Санліс. Сучасні фото

У перекладі українською мовою (О. Ясинецька):

“Усім синам святої Церкви відомо, що творець Всесвіту, Бог Отець, створив все для святкування й оздоблення найсвятішого весілля Свого Єдиного Сина. Не лише Отець, а й Син, у гармонії з Духом Святим, підготував для нього наречену, як він говорить у Пісні Пісень: “Прийди з Лівану, наречено моя, прийди з Лівану і ти будеш коронована з висоти Амани, від вершини Сеніра та Германа”. І я, Анна, розуміючи в серці моєму і переживаючи в своєму розумі таку красу і велич, пам’ятаючи, що написано: “Блаженні ті, кого покликали на весілля Агнця”, і те, що наречена Христова [промовляє] в інших місцях: “Ті, хто освітлюють мене², матимуть життя вічне”, я розмірковувала, як я можу бути учасницею того свята, і того блаженства, і вічного життя. Тоді моє серце надихнулося [бажанням] побудувати церкву для Христа на честь Святої Трійці та благочестивої матері Божої Марії і Предтечі Господнього Іоанна та мученика св. Вінсента, щоб я могла бути споріднена, пов’язана нею із будь-яким членом цієї святої спільноти, яка поєднана з Христом вірою. Я збудувала її і звеліла присвятити її Христові як пожертву зі своїх власних статків і коштів, які король Генріх, мій чоловік, надав мені при одруженні; все це, зі схваленням моїм сином Філіпом, благодаттю Божою королем, і радою всіх магнатів його королівства, я надала, щоб воно було їй [церкві] призначено, аби релігійні люди, служачи Богові, відмовившись від світу, згідно з написаними [правилами] святих апостолів і блаженного Августина, могли жити тихим і спокійним життям, молитися Богові вдень і вночі за гріхи короля Генріха, моїх синів і друзів та мої власні, аби завдяки їх молитвам представити мене Господові без плями і зморшки, як того хотів Христос для Церкви.

Земля, яку настоятель кафедрального собору Іво мав обабіч церкви у володінні, що була придбана за ціною разом із піччю й усіма плодами, які ця земля зазвичай дає; дев’ять наділів, із усіма доходами, які я придбала в цьому місці раніше; дорога навколо міста, в передмісті якого церква була збудована і яка належить до міста; млин у місті під назвою Гуцв’є, містечко з назвою Блан-Меній, маєтності на території Лаону в місті Кресні. Але щоб ніхто цьому не наніс шкоди, я жертвую всі доходи з цього майна [абатству] Сент-Вінсент та його канонам...”

Припускають, що головний храм абатства на честь Святої Трійці, Пресвятої Діви Марії, Іоанна Хрестителя і Святого Вінцента було освячено 29 жовтня 1065 р.³ Перекази свідчать, що королева Анна любила приходити на молитву в тій церкві, що була її власністю і творінням: “Пані, що провадила святе життя, думала більше про духовні речі майбутнього, як про дочасні, в надії, що одержить життя вічне”⁴.

¹ Prou M. Recueil des Actes de Philippe I, Roi de France (Paris: Klincksieck, 1908), document CXXX. P. 329-331.

² З апокрифічного тексту Вульгати (Сірах 24:31). В іншому місці Сіраха вжито споріднене: “...наче світло повчання розливає” (Сірах 25:27).

³ Аллю Р. Анна Ярославна – королева Франції. С. 79.

⁴ Там само. С. 85-86.

За переказами, у 1070-х рр. (ймовірно, після смерті другого чоловіка) Анна жила у монастирі як черниця й на схилі років заповіла своєму синові опікуватися абатством, прийнявши на себе титул засновника обителі. З того часу патронаж над монастирем Сен-Венсан стає спадковим у королівській родині – Філіп пізніше доручає його своєму синові Луї VI. Є свідчення, що королева Анна згодом була похована в заснованій нею обителі¹. За іншими відомостями, вона померла й похована в абатстві Вільєр². Деякі джерела стверджують, що королева “повернулася в Русь”³.

Точна дата смерті королеви Анни невідома. Дослідники припускають, що вона померла 5 вересня – в цей день її ім'я особливо поминали в церкві Санліса – каноніки відправляли за нею парастас, а після служби в пам'ять про Анну накривали стіл для 13 бідних удовиць із ближніх сіл. Так тривало аж до Французької революції. Дослідник Ф. Делорм вважає, що Анна померла 1075 р.⁴, інші науковці припускають – 1080 р.⁵ Більшість учених погоджується, що принаймні 1079 р. її вже не було серед живих, оскільки того року була видана хартія Філіпа I, яка містила, зокрема вислів: “за упокій душі мого батька та моєї матері”⁶.

Упродовж багатьох століть абатство Сен-Венсан активно функціонувало й розвивалося. Причиною його занепаду в кінці XVIII ст. стала Французька революція. 1791 р. ченцям абатства було наказано звільнити будівлі, які революційний уряд почав використовувати як військовий шпиталь і в'язницю для військовополонених. Лише в середині XIX ст. абатство знову було викуплено церквою. У XIX ст. тут встановлено знаменитий пам'ятник засновниці обителі (іл. 9).

Церкву, збудовану поряд з абатством на початку XVIII ст., викупила в 2013 р. Єпархія Святого Володимира УГКЦ у Парижі. Храм освячено в ім'я страсотерпців Бориса і Гліба, рідних дядьків королеви Анни. Нині тут функціонує також культурний Центр Анни Ярославни.

Отже, за середньовічними джерелами виявлено активну фундаційну та благодійницьку діяльність київської князівни Анни Ярославни, королеви Франції, та її родини у другій половині XI ст. Це свідчить про тісну взаємодію церковної і світської влади, розуміння правителями ролі церкви, культового будівництва, церковного мистецтва в утвердженні й укріпленні держави та престижу княжої родини, зміцненню ролі правителя в поширенні християнського світогляду і його цінностей.

Існування щонайменше трьох абатств, до заснування яких причетна Анна (одноосібно або спільно з членами королівської родини), свідчить про її особистий християнський світогляд і цінності, в яких була вихована київська князівна, та які сповідувала впродовж життя королева Франції. Розмірковуючи про вічне життя, Анна прагнула долучити молитви ченців до власних молитов за свою родину. Збережені документи виразно вказують на таку мотивацію, висловлену Анною від першої особи, при заснуванні чернечих обителей: “...щоб релігійні люди (...), могли жити тихим і спокійним життям, молитися Богові вдень і вночі за гріхи короля Генріха, моїх синів і друзів та мої власні, аби завдяки їхнім молитвам представити мене Господові без плями і зморшки, як того хотів Христос для Церкви...”⁷

Іл. 9 Пам'ятник Анні Ярославни в абатстві Св. Вінченца у м. Санліс. XIX ст. Сучасне фото

¹ Делорм Ф. Анна Київська, дружина Генріха I. Київ, 2016. С. 192-193.

² Там само. С. 194.

³ Mézeray François Eudes de. Histoire de France. Paris, Mathieu Guillemot, 1643. Volume 1. P. 398-399.

⁴ Ibidem.

⁵ Gregorovich A. Anna Yaroslavna, Queen of France & Princess of Ukraine: Anne De Kiev. Toronto, 2011. 148 p.

⁶ “Facio autem hanc donationem pro remissione peccatorum meorum et genitoris genitricisque meę et omnium regum Francorum, antecessorum meorum...”, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. Lat. 10977, fol. 1 r.; Cartulaire générale de Paris: collections de documents, ed. Robert de Lasteyrie, vol. 1 (Paris, 1887), No. 102, 130; Recueil des actes de Philippe Ier, no. 95, 247; Hallu R. Anne de Kiev... P. 115; Луняк С. Анна Руська – королева Франції в світлі історичних джерел. С. 60, 88; Zajac T. Gloriosa Regina or “Alien Queen”? P. 56.

⁷ Prou M. Recueil des Actes de Philippe I, Roi de France (Paris: Klincksieck, 1908), document CXXX. P. 329-331 (перекл. О. Ясинецької).

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденок В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020